

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING O‘QUVCHILARDA AXLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISHGA O‘RGATISHNING AMALIY TIZIMI

Mamatova Aziza Maxamatdjonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680849>

“Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da boshlang‘ich ta’limni rivojlantirishning amaliy shakllari bo‘yicha tadqiqot ishlarini olib borish va ishlab chiqilgan shakllar asosida boshlang‘ich ta’lim jarayonini amaliy rivojlantirib borish vazifalari qo‘yilgan[1]. Shu jihatdan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirishning amaliy tizimini aniqlab olish muhim ahamiyatga egadir. Bu o‘rinda ana shu masalaning tahliliga e’tiboringizni tortamiz.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shakllantiriladigan axloqiy fazilatlar majmui. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shakllantiriladigan axloqiy fazilatlar majmui bo‘yicha pedagogik adabiyotlarda bir qator tavsiyalar berib o‘tilganligini eslatib o‘tish joiz. Bunday tavsiyalarda yuzga yaqin axloqiy fazilatlarning tavsiya etilganligini aniqladik. Shu sababli boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axloqiy, aqliy va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda muayyan axloqiy fazilatlarni ularda shakllantirishga e’tibor berish bizningcha, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ana shu yondashuvimizdan kelib chiqib boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida quyidagi axloqiy fazilatlar majmuini tarkib toptirish ishini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi, deb hisoblaymiz:

- a) oila va maktabgacha ta’lim bosqichida shakllangan axloqiy ongini rivojlantirish;
- b) oila va maktabgacha ta’lim bosqichida tarkib topgan fazilatlarni rivojlantirish;
- v) boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini axloqiy faoliyatga tayyorgarlik ko‘nikmasini tarkib toptirish.

Oila va maktabgacha ta’lim bosqichida bolalarda muayyan darajada axloqiy ong shakllangan bo‘ladi. Bunda ularning yaxshilikka intilishi, yomonlikdan tiyilishi, to‘g‘ri fikrlashga intilishi kabi ko‘nikmalari birlamchi tarzda ongida shakllangan bo‘ladi. Ana shu ko‘nikmalarni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida rivojlantirish bilan ularning axloqiy ongini kutilgan darajada tarkib toptirish mumkin. Bunda ularning ongini yomonlik g‘oyalaridan asrash, ularda har bir narsaga nisbatan yaxshi fikrni tarkib toptirish, bolalarni erkin fikrlashga yo‘naltirish kabi tadbirlar ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axloqiy ongini rivojlantirish tayanchlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Oila va maktabgacha ta’lim bosqichida bolalarda o‘zini anglash, o‘zgalarga yaxshilik qilish, jamoa ichida bo‘lish, ota-onasini hurmat qilish, ustozlarga itoat kabi axloqiy fazilatlar tarkib topadi. Mana shunday muhim fazilatlarni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida rivojlantirish bilan ularning axloqiy fazilatlar ko‘nikmasini shakllantirish mumkin. Bunda ularni ko‘proq o‘z o‘rtoqlari, sinfdoshlari va o‘quvchilar guruhlarida o‘zini tutish, ular bilan munosabatda bo‘lish va kattalarga hurmat kabi ruhda yo‘naltirib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki axloqiy fazilatlar faqat yo‘naltirish bilan tarkib toptiriladi va bunda majburlash an‘anasi ikkinchi darajali hisoblanadi[2].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy faoliyatga tayyorgarlik ko‘nikmasini tarkib toptirish bu boradagi muhim masalalardan biridir. Unga ko‘ra, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari har qanday vaziyat, holat va voqeilik jarayonida o‘zini tuta bilishi hamda o‘zgalarni tushunishga xarakter qilishi ko‘nikmasiga ega bo‘lishi muhim o‘rin tutadi. Shu sababli boshlang‘ich ta’lim jarayonida bunday ko‘nikmalarni o‘quvchilarda shakllantirish bilan ularni axloqiy faoliyatga tayyorlash mumkin.

Diqqat qilinsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shakllantiriladigan axloqiy fazilatlar majmui ularning imkoniyatlariga mos bo‘lishi kerak bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarini shakllantirishning amaliy tizimi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarini shakllantirish bo‘yicha aniq amaliy tizimga asoslanish kutilgan samarani beradi. Bizning yondashuvimizga ko‘ra, mazkur masalada quyidagilarga asoslanish muhimdir:

- a) imkon qadar har bir o‘quvchi bilan individual shug‘ullanish amaliyoti;
- b) har bir o‘quvchini yuqori sinf o‘quvchilariga biriktirib qo‘yish amaliyoti;
- v) o‘quvchilarni jamoat joylarida bo‘lishga o‘rgatish amaliyoti.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan individual tarzda shug‘ullanish amaliyoti vositasida ularda axloqiy fazilatlarini shakllantirish mumkin. Buning uchun boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘z o‘quv fanlari doirasiga qiziquvchi o‘quvchilar bilan alohida ishlashi kutilgan samarani beradi. Misol uchun, gumanitar o‘quv fanlariga qiziquvchi o‘quvchilar 10 nafarni tashkil qiladi deylik. Bunday miqdordagi o‘quvchilar bilan individual ishlash imkoniyatiga ega bo‘linadi, chunki pedagogik tajribalar 10-11 nafar o‘quvchi bilan mashg‘ulot jarayonida ularning har biri bilan individual shug‘ullanish imkoniyati mavjudligini ta’kidlab o‘tilganligini ko‘rsatadi[3]. Bunday yondashuv asosida har bir boshlang‘ich sinf o‘quvchisida axloqiy fazilatlarini shakllantirish amaliyotiga ega bo‘lish mumkin.

XX asrning 60-80 yillarida milliy pedagogikamizda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini 2-3 nafar guruhga bo‘lib, ularni boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga biriktirib qo‘yish tajribasi mavjud bo‘lganligini ustozlarimiz yaxshi bilishadi. Bizning o‘rganishimizga ko‘ra, bu tajribadan foydalangan holda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarini kutilgan darajada tarkib toptirish mumkin. Chunki ular biriktirilgan yuqori sinf o‘quvchilari o‘z o‘quvchilari bilan vaqt va makon nuqtai nazaridan qat’iy nazar muntazam ishlab borishga, ular duch keladigan muammolarni yechishda ko‘maklashadi va hatto ularning bunday harakatlari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ustozlar hamda katta yoshlilarga nisbatan xurmatda bo‘lish ko‘nikmasining ham tarkib topishiga asos bo‘ladi. Bunday tajriba imkoniyatlaridan foydalanish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarini shakllantirish bo‘yicha amaliyotni taqdim etadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini jamoat joylarida bo‘lishga o‘rgatish amaliyoti ham ular o‘zlashtirgan axloqiy fazilatlaridan oqilona foydalanish ko‘nikmasini tarkib toptiradi. Buning uchun o‘quvchilarida avvalo jamoaga intilish tuyg‘usini shakllantirib, ularni jamoada faoliyat ko‘rsatishga o‘rgatish muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir o‘quvchi jamoasi o‘z a’zolari uchun yakdil bo‘lib harakat qiladi. Natijada jamoadagi o‘quvchilarida jamoat joylarida bo‘lish ko‘nikmasi tarkib topadi. Jamoat joylari, ya’ni maktabda, maktabdan tashqarida va o‘quvchi faoliyat ko‘rsatadigan joylarda muayyan darajadagi axloqiy amaliyotga amal qilishni taqozo etadi. Shu sababli ayniqsa, 3-4 sinf o‘quvchilarini jamoat joylarida ko‘proq bo‘lishga o‘rgatish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

E’tibor berilsa, bunday amaliyot shakllaridan oqilona foydalanib borish keng imkoniyatlarni berishi bilan diqqatni tortadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarini shakllantirish amaliyoti ishtirokchilari. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarini shakllantirishda keng ko‘lamli ishtirokchilarning hamkorlikdagi faoliyati muhim o‘rin tutadi. Bizning yondashuvimizga ko‘ra, bunday ishtirokchilarning quyidagi tarkibi muhim amaliy ahamiyatga ega:

- a) boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari;
- b) boshlang‘ich sinf rahbarlari;

- c) boshlang‘ich ta‘lim Metodik Kengashi vakillari;
- d) o‘quvchilar birlashtirilgan yuqori sinf o‘quvchilari;
- e) ota-onalar qo‘mitasining faol vakillari;
- f) yoshlar yetakchilari;
- g) maktab psixologi.

Bu ishtirokchilar o‘z vakolatlari doirasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarning shakllanishi va ularning ko‘nikmaga aylanib borish jarayonini kuzatib boradi. Kuzatishlar natijalari har chorakda muhokama qilinib, xulosalar chiqariladi. Bunday amaliy tizim har bir boshlang‘ich sinf o‘quvchisi bilan axloqiy fazilatlar va ko‘nikmalar masalasida individual ishlash imkonini beradi.

Diqqat qilinsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirish amaliyoti ishtirokchilarining hamkorlikdagi faoliyatidan foydalanishni tashkil qilish muhim ahamiyatga egadir.

Shunday qilib boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirishning amaliy tizimi o‘ziga xos xususiyatlarga egaligi bilan keng imkoniyatlarni beradi. Bunday amaliy tizimlardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish zaruriyat bo‘lib turganligini eslatib qolamiz.

REFERENCES

1. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. // www.ziyonet.uz
2. Jabborova O. Boshlang‘ich ta‘limda innovasion texnologiyalar. – Toshkent, 2023
3. Mardonov Sh., Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent, 2021